

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

HALOVATNI ISLOMDA TOPDIM

Muhlisa Islomova Akbarali qizi

Abu hanifa talabasi 996011304

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani

ANNOSTATSIYA

Musulmon aholi ichida baxt va dindorlik o'rtasida ijobiy bog'liqlikni topdi . Bundan tashqari, ko'pgina tadqiqotlar o'zgaruvchilar o'rtasidagi muhim aloqani tasdiqladi. Ushbu maqola ushbu taklif qilingan ijobiy korrelyatsiyani yanada o'rganadi, tadqiqotning cheklovlarini ta'kidlaydi va topilmalarning oqibatlarini muhokama qiladi.

KALIT SO'ZLAR Baxt; dindorlik; hayotdan qoniqish; musulmonlar

Kirish Dindorlik, dindorlik, baxt va farovonlik nima? Khenfer va Roux (2012) diniy ishtirok, diniy majburiyat, dindorlik, dindorlik va diniy yo'nalish kabi atamalar bir xil tushunchaga murojaat qilish uchun ishlatilishini ta'kidlaydi. Ellor va MakGregor (2011) dindorlikni dinning inson hayotidagi ahamiyatini yoki insoniy xususiyatlarning aks etishini ko'rsatishi deb ta'riflagan. Hood va boshqalar. (2018) dindorlikni shaxsning mavjudlik haqidagi asosiy e'tiqodi sifatida tasvirlagan. Hill (2013) ma'naviyat va dinni juda ko'p psixologik konstruktsiyalarga ega bo'lgan keng tushunchalar sifatida aniqladi. JSST (2001) tomonidan ma'naviy qadriyatlar hayot sifatining markaziy komponenti sifatida qaraladi. Glock va Stark (1965) tomonidan taklif qilingan dindorlikning beshta o'lchovi mavjud. Ular oqibatli, tajribaviy, mafkuraviy, intellektual va marosimdir. Koenig va boshqalar. (2012) dindorlikni transsendentga tegishli e'tiqodlar va amaliyotlar to'plami sifatida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ta'riflagan. Hud va boshqalar tomonidan taklif qilingan dindorlikning operativ ta'rifi. (2018) ta'kidlangan dindorlik insonning ibodat qilishi, muqaddas oyatlarni o'qishi, diniy marosimlarga borishi va o'z dini tomonidan belgilab qo'yilgan nikoh va ovqatlanish bilan bog'liq xatti -harakatlarni cheklash darajasi bilan belgilanadi. Xuddi shunday, dindorlik tushuncha sifatida Zullig va boshqalar tomonidan ta'riflangan . (2006) ibodat joylarida (255 -bet) orttirilgan o'rnatilgan marosimlar va amaliyotlar bilan uyushgan e'tiqod tizimi sifatida. Tashqi va ichki dindorlikning ikki o'lchovi Allport va Ross (1967) tomonidan aniqlangan.

Usullari

EbscoHost , Taylor and Frensis Online va Science Direct kabi ma'lumotlar bazalarida “diniylik”, “din”, “dindorlik”, “baxt”, “hayotdan qoniqish”, “yaxshilik” kalit so'zlari yordamida qidiruv o'tkazildi. bo'lish”, “Islom” va “Musulmonlar”. Sarlavhalari yoki tezislari bo'lgan maqolalar, shu jumladan uchta asosiy kalit so'zlar to'liq matnli maqolalar uchun qidirildi va yuklab olindi. Yuklab olingan maqolalarning ma'lumotnomalar ro'yxatini, mualliflar soni va tadqiqotlar nashr etilgan jurnallarni ko'rib chiqqach, ushbu jurnallar, ma'lumotnomalar ro'yxatidagi maqolalar va mualliflar ushbu sohadagi tadqiqotlarni qidirish uchun qo'shimcha tekshirildi. Maqsad musulmon aholi orasida dindorlik va baxt o'rtasidagi munosabatni o'rganuvchi maqolalarni izlash edi. Qidiruv birinchi muallif tomonidan amalga oshirildi .

Amaldagi chora-tadbirlar

Dindorlik ham, baxt ham ko'p qirrali. Shuning uchun tadqiqotlarda ularning qanday ishlashi va kontseptsiyasi turlicha. Ba'zi tadqiqotlarda dindorlik diniy majburiyat (Achour va boshq., 2017), diniy yo'nalish (Aghababei va boshq.,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2016; Bayani , 2014), diniy munosabat (Francis va boshq., 2016; Jesarati va boshq., 2013) bilan o'lchanadi; Tekke va boshq., 2018) diniy amaliyotlar (Stuart & Ward, 2018), diniy o'ziga xoslik (Hashemi va boshq., 2020; Stuart & Ward, 2018), boshqalari esa diniy e'tiqodning kuchidan foydalangan (Achour va boshq., 2014).) va mansublik (Suhail & Chaudhry, 2004), ichki diniy motivatsiya (Abdel- Xalek & Lester, 2009; Abdel- Xalek & Singx, 2019 ; Abdel- Xalek & Tekke, 2019; Barun , 2006), ibodatning chastotasi (Abu Rahim) , 2013; Saleem va boshq., 2020), shaxsning tashvishi va ma'naviy muammolarga aloqadorligi (Abu -Raiya va Agbaria , 2016) va diniy e'tiqod, amaliyotlar va ijobiy diniy kurash strategiyalaridan foydalanish (Fotima va boshq., 2018)

Munozara

Ushbu tadqiqotlar natijalari baxt va dindorlik o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni ko'rsatadi. Ko'pchilik sezilarli munosabatlarni ko'rsatgan bo'lsa, boshqalar zaif, ammo ijobiy munosabatlarni ko'rsatdi (1 va 2-jadvallar). Tadqiqotlarning hech biri sabab va ta'sirni ko'rsatmaydi. Din, dindorlik, baxt, sub'ektiv farovonlik va ruhiy salomatlik o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganuvchi tadqiqotlar bilan bir nechta meta-tahlillar o'tkazildi. Masalan, AbdelKhalek (2019) 13 arab davlatidan 26 ta tadqiqotni o'rganib chiqdi. U 26 ta tadqiqotdan 20 tasi (77%) dindorlik va baxt o'rtasidagi statistik jihatdan muhim korrelyatsiyani ko'rsatgan. Bergin (1983) 24 ta tadqiqotni ko'rib chiqdi, ularning 30% hech qanday aloqani ko'rsatmadi, 47% ijobiy munosabatlar va 23% salbiy munosabatlar. Garssen va boshqalar. (2020) 48 ta uzunlamasına tadqiqotlarni ko'rib chiqdi va din va dindorlikning ruhiy salomatlikka kichik, ammo ijobiy ($r = .08$) ta'sirini aniqladi. Koenig va Larson (2001) o'zlarining meta-tahlillarida eng ko'p tadqiqotlarga ega ($N = 850$). Koenig

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

va boshqalarga kiritilgan tadqiqotlar. (2001) 79% din va hayotdan qoniqish o'rtasidagi ijobiy bog'lanishni ko'rsatdi. 1990 va 2010 yillar oralig'ida o'tkazilgan ikki yuz yigirma to'rtta tadqiqot Koenig va boshqalarning (2012) meta-tahliliy tadqiqotiga kiritilgan va 78% dindorlik va sub'ektiv farovonlik o'rtasidagi statistik jihatdan ahamiyatli munosabatni ko'rsatdi.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu tizimli adabiyotlar tahlili dunyo musulmonlari aholisidagi dindorlik va baxtni o'rganish bo'yicha yigirma yillik tadqiqotlarni jamladi va o'rgandi. Ko'rinib turibdiki, umuman olganda, hozirgi tadqiqot asosan Islom dini hukmron bo'lgan mamlakatlarda yashovchi musulmon talabalarga qaratilgan. Ushbu adabiyotni ko'rib chiqish dindorlik va sub'ektiv farovonlik o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiyani tasdiqlovchi muhim dalillarni topdi. Kelajakdagi tadqiqotlar ozchilikni tashkil etuvchi mamlakatlarda istiqomat qiluvchi musulmonlar hamda turli ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishi musulmonlarga qaratilishi kerak. Ushbu adabiyotlarni ko'rib chiqish dinning hayotning muhim o'lchovi ekanligini ko'rsatadigan empirik dalillarni taqdim etdi va shuning uchun musulmonlar ozchilikni tashkil etadigan mamlakatlarda dinning farovonlikdagi rolini tushunish orqali u psixologik yordam vositalari va aralashuvlarni shakllantirishga yordam berishi mumkin. istiqomat qiluvchi musulmon aholining ehtiyojlari. Bu, ayniqsa, ruhiy salomatlik haqida xabardorlikni oshirishga e'tibor kuchayishi va psixologik yordamga ega bo'lgan odamlar sonining ortib borishi bilan muhimdir. Ikkinchidan, ushbu sharhni qidirish, saralash, baholash va tahlil qilish faqat ikkita muallif tomonidan amalga oshirilgan va shuning uchun natijalarni baholash va sharhlashda bir xillikni istisno qilib bo'lmaydi. Ushbu sharh

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

dindorlikning odamlar hayotida ijobiy rol o'ynashi va uning ijobiy psixologiya jihatlari bilan bog'lanishi, shuning uchun butun dunyo bo'ylab musulmonlarning sog'lig'i va farovonligi uchun muhim ta'sir ko'rsatadi.

Ma'lumotnomalar

Abdel - Xalek , AM (2006a). Baxt, salomatlik va dindorlik: muhim munosabatlar. Ruhiiy salomatlik, din va madaniyat, 9(1), 85–97. <https://doi.org/10.1080/13694670500040625>

Abdel - Xalek , AM (2006b). Baxtni bir elementli o'lchov bilan o'lchash. Ijtimoiy xulq-atvor va shaxsiyat: Xalqaro jurnal, 34 (2), 139-150. <https://doi.org/10.2224/sbp.2006.34.2.139>

Abdel - Xalek , AM (2007). Musulmon o'smirlarning ehtimollik namunasida dindorlik, baxt, salomatlik va psixopatologiya. Ruhiiy salomatlik, din va madaniyat, 10(6), 571–583. <https://doi.org/10.1080/13674670601034547>

Abdel - Xalek , AM (2009). Saudiya bolalari va o'smirlarida dindorlik, sub'ektiv farovonlik va depressiya. Ruhiiy salomatlik, din va madaniyat, 12(8), 803–815. <https://doi.org/10.1080/13674670903006755>

